

Mini-Fragebogen

INTERVIEW-NUMMER

INTERVIEWERINNEN

DATUM

... zunächst hätte ich ein paar Fragen zu Ihrem Besuch:

1. Haben Sie das erste Mal das Museum besucht?

- ja
- nein, das ist insgesamt mein Besuch

2. Wie häufig gehen Sie durchschnittlich ins Internet?

- mehrmals täglich
- täglich
- wöchentlich
- monatlich
- nie

3. Würden Sie gern IHR Smartphone / Tablet rund um den Ausstellungsbesuch nutzen?

- ja
- nein, gern aber ein geliehenes Smartphone / Tablet
- nein, generell kein Smartphone / Tablet
- kann ich nicht beurteilen

... und nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Person:

4. Darf ich Sie noch nach Ihrem Alter fragen?

Jahre

5. Was machen Sie beruflich?

6. Können Sie mir bitte sagen, wo Sie wohnen?

- Berlin: PLZ
- Deutschland: PLZ
- Ausland: Bitte geben Sie das Land an, in dem Sie wohnen:

Herzlichen Dank!